

Monitoramento e Avaliação da Segurança Alimentar e Nutricional no Brasil

O que conhecemos hoje como Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) no Brasil pode-se dizer que é fruto de amplos debates internacionais e nacionais, mobilizados pela **sociedade civil**.

SAN significa " a realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis" (BRASIL, 2006)

As Conferências Nacionais de Segurança Alimentar e Nutricional oportunizaram debates entre Estado e cidadãos, envolvendo o entendimento sobre SAN, as bases necessárias à sua realização, assim como para seu monitoramento e avaliação (M&A) em torno da garantia do direito humano à alimentação adequada.

A linha do tempo abaixo mostra um pouco dessa trajetória.

O que é monitorar?

Monitorar consiste em realizar **acompanhamentos sistemáticos** ao longo de um determinado tempo, sejam eles de serviços, programas e ações. Trata-se de uma **atividade contínua** com o intuito de fornecer informações periódicas sobre as intervenções (SANTOS, SAMPAIO, 2013; SILVA, 2005)

O que é avaliar?

Existem definições diversas para o seu significado, mas o entendimento mais comum e difundido atualmente é emitir um **juízo de valor sobre alguma intervenção**, que pode ser um plano, um projeto, um programa. Diferente do monitoramento, é realizada em **determinados momentos**. (SANTOS, SAMPAIO, 2013; CONTANDRIOPOULOS et al, 1997)

Observe que monitorar e avaliar são atividades diferentes, porém **complementares**. Sua realização é fundamental à gestão das ações, dos programas, das políticas entre outras **intervenções** em SAN.

A figura abaixo representa bem essa diferença e complementaridade.

O M&A pode ser realizado nos diversos âmbitos, representados pelos níveis municipal, estadual, distrital e federal e nos setores que compõem a SAN. A sua realização permite conhecer as realidades para assim planejar, implementar e acompanhar ações, políticas e programas de forma mais justa e atenta às necessidades, melhorar investimentos de recursos financeiros, humanos, entre outros. No Brasil, o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN) possui papéis primordiais no M&A da SAN.

No SISAN, são três os componentes de suma importância para o M&A da SAN:

De acordo com a **Lei 11346/2006**, a **participação social** é essencial em todas as etapas relacionadas à Políticas e aos Planos de SAN, incluindo o M&A.

O **Decreto nº 7272/2010** estabelece as bases para o M&A, valorizando o uso de indicadores e demais informações existentes voltados à realidade e necessidades locais, nas diversas áreas relacionadas a SAN. Ainda descreve responsabilidades aos municípios, estados e distritos. Os indicadores e informações utilizados devem contemplar as sete dimensões de análise abaixo, relacionadas a definição brasileira de SAN.

Considerando que municípios, estados e distrito têm responsabilidades em comum no SISAN, então de que forma eles se articulam para monitorar e avaliar a SAN?

Um dos meios é a realização do **Mapeamento de Segurança Alimentar e Nutricional (MapaSAN)**, no qual a **CAISAN nacional** propõe uma pesquisa voluntária aos órgãos gestores de SAN nos estados e municípios para coletar dados de gestão do SISAN e/ou das políticas de SAN desenvolvidas. Do mesmo modo é realizado o **Mapa InSAN**, através dados do Cadastro Único (CadÚnico) e do Sistema Nacional de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) referentes às famílias integrantes do Programa Bolsa Família.

Consulte os resultados do MapaSAN e Mapa InSAN nos links abaixo:

- [MapaSAN 2015 e 2018](#)
- [MapaSAN 2022](#)
- [Mapa InSAN 2016 e 2018](#)

Os **Planos Nacionais de Segurança Alimentar e Nutricional (PLANSAN)** são outras ferramentas importantes. Elaborados pela CAISAN em parceria com o Consea, formalizam e pactuam ações, programas, metas e indicadores discutidos nas Conferências Nacionais de SAN, visando a garantia do direito humano à alimentação adequada.

Acesse os PLANSAN por meio dos links abaixo:

- [PLANSAN 2012-2015](#)
- [PLANSAN 2016 -2019](#)

O Consea publicou em 2010 um relatório contendo indicadores relacionados as sete dimensões de análise, a partir de proposta do **GT "Indicadores e Monitoramento"**. Até hoje o relatório inspira a realização do M&A da SAN em diversos locais. Você pode acessar esse e outros documentos produzidos pelo Consea na Biblioteca Virtual da Rede PENSSAN [clikando aqui](#).

O artigo "Monitoramento e avaliação da segurança alimentar e nutricional: um olhar sobre as publicações oficiais" apresenta um panorama sobre essa atividade no Brasil nos anos de 2003 a 2019. [Acesse aqui](#).

No livro "Insegurança Alimentar e Emergência Climática: sindemia global e um desafio de saúde pública na América Latina" são abordadas perspectivas do M&A em países latino-americanos. [Acesse aqui a versão em português](#).

Para refletir e agir

- No território que você vive e/ou atua tem SISAN?
- Você conhece alguma iniciativa de M&A da SAN? Se sim, é uma iniciativa popular ou de governo?
- Como é o processo de planejamento e implementação de ações e programas de SAN no seu município/estado? É realizado o monitoramento e a avaliação destes?

Referências Bibliográficas

Biblioteca CONSEA – Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Disponível em: <<https://pesquisassan.net.br/biblioteca-consea/>>. Acesso em: 05 abr. 2024.

BRASIL. Decreto-lei nº 11346, de 15 de setembro de 2006. Cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN) com vistas em assegurar o direito humano à alimentação adequada e dá outras providências. Diário Oficial da União, 2006a. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11346.htm>. Acesso em: 23 fev. 2024

_____. Decreto nº 7272, de 25 de agosto de 2010. Regulamenta a Lei no 11.346, de 15 de setembro de 2006, que cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - SISAN com vistas a assegurar o direito humano à alimentação adequada, institui a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - PNSAN, estabelece os parâmetros para a elaboração do Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, e dá outras providências. Diário Oficial da União, 2010. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7272.htm>. Acesso em: 20 out. 2019

Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional. Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional: 2012/2015. Brasília, DF: CAISAN, 2011. Disponível em: <https://mds.gov.br/webarquivos/publicacao/seguranca_alimentar/Plano_Caisan.pdf>. Acesso em 03 abr. 2024.

Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional. Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - PLANSAN 2016-2019. Brasília, DF: MDSA, CAISAN, 2017. Disponível em: <https://www.mds.gov.br/webarquivos/arquivo/seguranca_alimentar/caisan/Publicacao/Caisan_Nacional/PLANSAN%202016-2019_revisado_completo.pdf>. Acesso em 03 abr. 2024

CONTANDRIOPOULOS AP. et al. A Avaliação na Área da Saúde: conceitos e métodos. In: HARTZ, Z. M. A., org. Avaliação em Saúde: dos modelos conceituais à prática na análise da implantação de programas [online]. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 1997. 132 p. Disponível em: <<http://books.scielo.org/id/3zcf>>. Acesso em: 10 jan. 2024

Mapa InSAN. Disponível em: <<https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirms/portal-san/artigo.php?link=15>>. Acesso em 01 abr. 2024

MapaSAN - Diretório. Disponível em: <<https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/mapasan/index.php>>. Acesso em: 01 abr. 2024

Mapa SAN. Disponível em: <<https://www.gov.br/mds/pt-br/caisan/monitoramento-da-san/mapa-san>>. Acesso em: 01 abr. 2024

OLIVEIRA, A. S. B. et al. Monitoramento e avaliação da segurança alimentar e nutricional: um olhar sobre as publicações oficiais. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 27, n. 2, p. 631–640, fev. 2022. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/csc/a/KzwPjdQPqTdMfG6VQwWgvqC/?format=pdf&lang=pt>>. Acesso em 28 jan 2024

SANTOS, SMC.; SAMPAIO, M. F. A. Contexto do Planejamento e da Avaliação da Segurança Alimentar e Nutricional. In: ROCHA, C.; BURLANDY, L; MAGALHÃES. R (org.). *Segurança Alimentar e Nutricional: perspectivas, aprendizados e desafios para as políticas públicas*. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2013. 225 p.

SILVA, L.M.V. Conceitos, abordagens e estratégias para a avaliação em saúde. In: HARTZ, Z. M. A., SILVA, L.M.V, orgs. *Avaliação em saúde: dos modelos teóricos à prática na avaliação de programas e sistemas de saúde [online]*. Salvador: EDUFBA; Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2005. 275 p. Disponível em: <<https://static.scielo.org/scielobooks/xzdnf/pdf/hartz-9788575415160.pdf>>. Acesso em 16 dez. 2023

Autoras:

Amanda da Silva Bastos de Oliveira

Programa de Pós-Graduação em Segurança Alimentar e Nutricional
Universidade Federal do Rio de Janeiro (PPGSAN/UNIRIO)

Juliana Pereira Casemiro

Instituto de Nutrição
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (INU/UERJ)

Ana Laura Brandão

Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca
Fundação Oswaldo Cruz (ENSP/FIOCRUZ)